

sphaera и Microsphaera). — Тр. БИН АН СССР, сер. 2 (споровые растения), 1956, вып. 10, с. 309—366. — Головин П. Н. Мучнисто-росяные грибы, паразитирующие на культурных и полезных диких растениях. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 267 с. — Потенция А. А. Грибные паразиты высших растений Харьковской и смежных губерний, вып. 2. Сумчатые грибы. Харьков: Харьк. обл. станция, 1916, с. 121—251. — Ячевский А. А. Карманный определитель грибов, в. 2. Мучнисто-росяные грибы. Л.: Гублит, 1927. 626 с. — Graun U. Descriptions of new species and combinations in Microsphaera and Erysiphe. — Mycotaxon, 1982, v. 14, N 1, p. 369—374. — Graun U. Descriptions of new species and combinations in Microsphaera and Erysiphe (III). — Mycotaxon, 1983, v. 16, N 2, p. 417—424.

Институт ботаники
им. Н. Г. Холодного АН УССР
Киев

Поступила 5 VII 1982

УДК 582.24

Микология и фитопатология, 19, 2, 1985

Ю. К. Новожилов

МИКСОМИЦЕТЫ СССР. I. РОД *ECHINOSTELIUM* D BY.

NOVOZHILOV Yu. K. MIXOMYCETES OF THE U.S.S.R.
I. GENUS *ECHINOSTELIUM* D BY.

В настоящее время миксомицеты относят либо к царству *Fungi* (*Mycetozoa*), подцарству *Mycobionta*, как отдел *Mycotomycota* (Тахтаджян, 1973), либо к царству *Protoctista*, или в более узком смысле к *Protista* как тип *Mycotomycota* (Маргелис, 1983), либо к *Gymnomyxa* (Olive, 1975).

Тип *Gymnomyxa* состоит из 3 подтипов: *Mycetozoa*, *Plasmodiophorina*, *Labyrinthulina*. Подтип *Mycetozoa* включает 2 класса: *Eumycetozoa* и *Acrassea*. К классу *Eumycetozoa* относится 3 подкласса: *Protostelia*, *Dictyostelia* и *Mycogastria* (= *Mycotomycetes* Link.). Связующим звеном между протостелиевыми и миксогастриевыми, а также «узлом дивергенции» всех миксогастриевых некоторые исследователи считают род *Echinostelium* (Haskins, Hinchee, 1974; Haskins, 1978), относящийся к порядку *Echinosteliales*. В порядке — 3 рода: *Echinostelium* d By., *Barbeyella* Meylan, *Clastoderma* Blytt. Для генеративной стадии представителей этого порядка характерны маленькие шаровидные спорангии на ножке, а для вегетативной стадии — протоплазмодии.

Род *Echinostelium* объединяет 10 видов. Один из них — *E. lunatum* имеет самые маленькие спорангии из всех миксогастриевых (21—44 мкм в выс., 17—30 мкм в диам.), в которых находится 4—8 спор (Olive, Stoianovitch, 1971). Спорангий *E. arboreum* покрывает перидий, с которым связаны нити капиллиция (Keller, Brooks, 1976). В этом отношении *E. arboreum* близок к *Clastoderma*. Сходство строения спор *E. lunatum*, *E. minutum* и *Cavostelium* (*Protostelia*) указывает на родство протостелиевых с низшими миксогастриевыми (Hung, Olive, 1972). Из 10 видов *Echinostelium* у 5 отсутствует капиллиций. Возможна и другая точка зрения на роль *Echinostelium* в эволюции слизевиков. Согласно Коллинзу (Collins, 1979), этот род произошел от физароподобного предка путем редукции спорангия и специализации плазмодия. Данный вывод автор делает на основании наблюдения над способностью плазмодия эхиностелиевых к плазмотомии, причем деление плазмодия, по его мнению, указывает на более высокую специализацию протоплазмодия. Это подтверждается и тем, что даже генетически однородные протоплазмодии *E. minutum* не способны к слиянию (Haskins, 1978), тогда как протоплазмодии *Licea biforis* обладают этой способностью (Wollman, Alexopoulos, 1967), что подтверждает

отличие протоплазмодии одного вида порядка *L.*

Большинство видов и относятся к эпифитам (*Mycotomycetes*).

В СССР до настоящего времени не было известно, что связано с техникой необходимым метод «влажной камеры» для культивирования маленьких спор. Это было отмечено в работе (Novozhilov, 1982), что это довольно сложно.

Как показали исследования, влияющими на развитие грибов являются температура, влажность, освещенность, наличие 3 фактора могут быть использованы в культуре видов *Juniperus* и *Vitis* с помощью эхиностелиид. Эхиностелииды лишены других эпилитов.

Для выявления эпилитов «влажной камеры» (*G. nostelium* (Keller, Brooks) площадью 40 см², по 10 по 10 деревьев *Eucalyptus* в оранжерейном саду, а также с *Juniperus exselsa* M. (Киевский перевал). Всего было использовано 6 листов фильтровальную бумагу в дистиллированную во влажной, но не покрытой ультрафиолетового освещения протоплазмодии через 24 ч, но наибольший эффект был достигнут в результате опытов. Важно отметить количество которой зависит от количества эпилитов эмпирически. Скопление при увеличении количества эпилитов.

Сохранение образцов и подготовка препаратов. Для этого использована — 50 мл, глицерин — 20 мг. При комнатной температуре в течение 2—3 сут — помещали в каплю срезанным стеклом, края которой были залиты глицерином.

Ниже приводятся названия эпилитов на территории СССР: *Echinostelium* d By. (Novozhilov, 1903).

Спорофоры обычно имеют форму конуса (в выс.). Коллумелла, шаровидная, коническая, расширяющаяся кверху, сужающаяся к основанию. Созревание происходит после созревания протоплазмодии.

1. *Echinostelium* (Novozhilov, 1980 (см. рисунок, а).

Икон.: Whitney, 1950 (см. рисунок, б).

Спорангии шаровидные, диаметром 50 мкм в диам., 70—100 мкм в диаметре, расширена в нижней части.

отличие протоплазмодия представителей порядка *Echinosteliales* от такого вида порядка *Liceales*.

Большинство видов *Echinostelium* обитают на коре живых растений и относятся к эпифитным или кортикулоидным миксомицетам (corticolous Mухомycetes).

В СССР до настоящего времени эхиностелиевые были не найдены, что связано с техникой коллектирования. Для сбора видов *Echinostelium* необходим метод «влажной камеры», (Gilbert, Martin, 1933), так как заметить маленькие спорофоры в складках коры в полевых условиях очень сложно.

Как показали исследования (Keller, Brooks, 1976), основными факторами, влияющими на показатель встречаемости эхиностелиевых в природе, служат вид дерева, структура поверхности коры, количество воды, добавленное во «влажную камеру», и время наблюдения. Причем последние 3 фактора могут быть причиной ошибок учета обилия видов. Кора видов *Juniperus* и *Vitis* — наиболее благоприятный субстрат для эхиностелиид. Эхиностелиевые обычно образуют спорангии на участках коры, лишенной других эпифитов (мхов, лишайников, водорослей).

Для выявления эпифитных миксомицетов нами был использован метод «влажной камеры» (Gilbert, Martin, 1933) в модификации для видов *Echinostelium* (Keller, Brooks, 1976). Для анализа были собраны образцы коры площадью 40 см², по 10 образцов с каждого дерева; всего было обследовано по 10 деревьев *Eucalyptus* sp., *Castanea sativa* Mill. в Батумском ботаническом саду, а также *Quercus pubescens* Willd., *Cupressus sempervirens* L., *Juniperus exselsa* M. В. в Крыму (Никитский ботанический сад, Ангарский перевал). Всего было собрано 500 образцов. Кору помещали на фильтровальную бумагу в чашки Петри, диам. 120 мм. В чашки добавляли дистиллированную воду (5—15 мл), так чтобы поверхность коры была влажной, но не покрыта водой. Чашки помещали в термостат без специального освещения при 23—25 °С. Часто первые спорангии появляются через 24 ч, но наибольшее их число образуется на 3-и—8-е сут после постановки опыта. Важно следить, чтобы в чашках не было излишней воды, количество которой зависит от абсорбционных свойств коры и устанавливается эмпирически. Образцы просматривали под бинокулярным микроскопом при увеличении 32—56 через каждые 2 сут в течение 30 сут.

Сохранение образцов в гербарии требует приготовления постоянных препаратов. Для этого спорангии помещали в среду Хойера: Н₂О дистиллированная — 50 мл, гуммиарабик — 30 мг, хлоралгидрат — 200 мг, глицерин — 20 мг. Гуммиарабик растворяли в течение 24 ч в воде при комнатной температуре, затем добавляли хлоралгидрат и после его растворения (2—3 сут) — глицерин (Martin, Alexopoulos, 1969). Спорангии помещали в каплю среды на предметное стекло, затем покрывали покровным стеклом, края которого заклеивали нитроцеллюлозным лаком.

Ниже приводится описание рода *Echinostelium* и видов, найденных на территории СССР.

Echinostelium d. By. in Rost., Versuch. 7, 1873. — *Heimerleia* Höhnelt, 1903.

Спорофоры обычно шаровидные, спорангии стоячие (меньше 2 мм в выс.). Колюмелла, если имеется, цилиндрическая, блюдцевидная, шаровидная, коническая или веретеновидная. Капиллиций в виде ветвящихся выростов колюмеллы или отсутствует. Перидий обычно не сохраняется после созревания спорангия. Вегетативная стадия — протоплазмодий.

1. *Echinostelium colliculosum* Whitney et Keller, Mycologia, 72 : 640, 1980 (см. рисунок, а).

И к о н.: Whitney, Keller, 1980.

Спорангии скученные или рассеянные, шаровидные, на ножке, 30—50 мкм в диам., 70—125 мкм в выс., белые или желтоватые. Ножка расширена в нижней части, заполнена гранулярным материалом, 50—

90 мкм в выс., 2—3 мкм в диам. Колюмелла шаровидная, спороподобная, бесцветная, утолщение в основании колюмеллы образует диск 9—13 мкм в диам. Капиллиций отсутствует, перидий исчезает очень рано. Споры белые, розовые или светло-желтые в массе, бесцветные в проходящем свете, шаровидные, 9—13 мкм в диам. Поверхность спор гладкая с утолщениями в виде дисков в местах контактов между спорами.

На коре живых деревьев (*Quercus pubescens*, *Castanea sativa*). Европейская часть СССР. Крым (Никитский ботанический сад, Ангарский перевал), Кавказ (Батумский ботанический сад).

Спорангии *E. colliculosum* (а), *E. minutum* (б) и *Echinostelium* sp. (в).

E. colliculosum напоминает по своему описанию одну из форм *E. elachiston* Alexop., описанную Алексопулосом (Alexopoulos, 1958). Автор отмечает, что к *E. elachiston* относятся 2 разновидности, у одной из них колюмелла отсутствует или недоразвита, а у другой она связана со спорой, которая прикрепляется к колонке и сливается с ней. Последняя разновидность напоминает *E. colliculosum* (Whitney, Keller, 1980). Однако изучение голотипа *E. elachiston* (Alexopoulos, GR-194) показало, что у спорангиев сохраняется перидий, отсутствует колюмелла и споры 6—8 мкм в диам. (Whitney, Keller, 1980). Наши образцы соответствуют по всем признакам описанию *E. colliculosum*.

2. *Echinostelium minutum* d By. in Rost., Mon.: 215, 1874, (см. рисунок, б).

Икон.: Martin, Alexopoulos, 1969.

Спорангии скученные или рассеянные, шаровидные, стоячие, 40—50 мкм в диам., 0.3—0.5 мм в выс., светло-розовые, желтые или белые.

Ножка очень тонкая, с тонким материалом. Колюмелла Капиллиций в виде ветвящихся светлые в проходящем свете.

На коре живых деревьев (*Quercus pubescens*, *Castanea sativa*). Ботанический сад, мыс Мискинский ботанический сад).

3. *Echinostelium* sp. (с)

Спорангии рассеянные, шаровидные, 60—80 мкм в выс. Ножка в диам. Колонка отсутствует.

Основные признаки *E.*

Признаки	<i>Echinostelium</i>
Высота спорангия (в мкм)	
Количество спор на один спорангий	
Цвет спорангия	Кремовый, желтый
Перидий	Пленчатый
Колонка (колюмелла)	Отсутствует
Размер спор (в мкм)	
Орнаментация спор	Гладкая, ховатая

сохраняется после созревания спор, желтые в массе, прозрачные, шероховатые, 7—8 мкм в диам. рассеиваются плохо, отделяются от основной массы.

На коре *Cupressus sempervirens* (Крымский ботанический сад).

От *E. roseum* Ing. отличается количеством, размером и окраской спор. — размером спорангиев и колонки.

Выше приводится таблица.

Литература

- Маргелис Л. Роль грибов в жизни растений. — Тахтаджян А. Л. Четвертая конференция микологов. — *Mycologia*, 1958, v. 50, p. 52. — some recent development and its significance. — *Stud. Nat. Hist. Univ. Tartu*, 1958, p. 145—201. — Gilbert I. L. The occurrence of *Echinostelium minutum* (Whitney) K. F. Hinchey on living trees. — *Mycol. Soc. Trans.*, 1976, v. 9, p. 76—79. — Hung C. J. *Echinostelium minutum*. — *Mycologia*, 1977, v. 69, p. 1000—1001. — Brooks T. E. *Corticium minutum*. — *Mycologia*, 1976, v. 68, p. 1000—1001. — Alexopoulos C. J. The Myxozoa. — Olive L. S., Stoianovich S. The Myxozoa and their affinities. — *Mycologia*, 1976, v. 68, p. 1000—1001.

Ножка очень тонкая, светлая, шиловидная, заполнена гранулярным материалом. Колумелла очень короткая, не превышает 10 мкм в выс. Капиллиций в виде ветвящейся нити. Споры розоватые, белые в массе, светлые в проходящем свете, гладкие, 7—8 мкм в диам.

На коре живых деревьев (*Castanea sativa*, *Eucalyptus* sp., *Juniperus excelsa*, *Quercus pubescens*). Европейская часть СССР, Крым (Никитский ботанический сад, мыс «Мартьян», Ангарский перевал), Батуми (Батумский ботанический сад).

3. *Echinostelium* sp. (см. рисунок, в).

Спорангии рассеянные, шаровидные, стоячие, блестящие, кремовые, 60—80 мкм в выс. Ножка расширена в нижней части, основание 8—10 мкм в диам. Колонка отсутствует. Перидий пленчатый, блестящий, частично

Основные признаки *Echinostelium* sp., *E. lunatum*, *E. roseum*

Признаки	<i>Echinostelium</i> sp.	<i>E. lunatum</i>	<i>E. roseum</i>
Высота спорангия (в мкм)	60—80	20—45	60—70
Количество спор на один спорангий	20—60	10—12	20—24
Цвет спорангия	Кремовый, светло-желтый	Желтый	Розовый
Перидий	Пленчатый	Отсутствует	Пленчатый
Колонка (колюмелла)	Отсутствует	Дисковидная	Отсутствует
Размер спор (в мкм)	7—8	7—8	9—10
Орнаментация спор	Гладкие или шероховатые	Гладкие	На поверхности дисковидные утолщения

сохраняется после созревания. Капиллиций отсутствует. Споры светло-желтые в массе, прозрачные в проходящем свете, гладкие или слегка шероховатые, 7—8 мкм в диам. Число спор в спорангии 20—60. Споры рассеиваются плохо, отделяются от колонки в виде отдельной агрегированной массы.

На коре *Cupressus sempervirens*. Европейская часть СССР, Крым (Никитский ботанический сад).

От *E. roseum* Ing. наши образцы отличаются цветом спорангиев, количеством, размером и орнаментацией спор. От *E. lunatum* Olive et Stoian. — размером спорангиев, количеством спор в спорангии, отсутствием колонки.

Выше приводится таблица с описанием признаков сравниваемых видов.

Литература

- Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки. М.: Мир, 1983. 347 с. — Тахтаджян А. Л. Четыре царства органического мира. — Природа, 1973, № 2, с. 22—32. — Alexopoulos C. J. Three new species of Mucorales from Greece. — Mycologia, 1958, v. 50, p. 52—56. — Collins N. R. Mucorales biosystematics: some recent development and future research opportunities. — Bot. Rev., 1979, v. 45, N 2, p. 145—201. — Gilbert H. C., Martin G. W. Mucorales found on the bark of living trees. — Stud. Nat. Hist. Iowa Univ., 1933, v. 15, N 3, p. 3—8. — Haskins E. F. The occurrence of binary plasmotomy in the protoplasmodium of the white-spored *Echinostelium minutum*. — Mycologia, 1978, v. 70, N 1, p. 192—196. — Haskins E. F., Hinchee A. A. Ultrastructure of the spore wall in the white-spored *Echinostelium minutum* (Mucorales). — Arch. Protistenkunde, 1974, v. 116, N 1—2, p. 76—79. — Hung C. J., Olive L. S. Ultrastructure of the spore wall in *Echinostelium*. — Mycologia, 1972, v. 64, N 5, p. 1160—1163. — Keller H. W., Brooks T. E. Corticolous Mucorales V: Observations on the genus *Echinostelium*. — Mycologia, 1976, v. 68, N 6, p. 1204—1220. — Martin G. W., Alexopoulos C. J. The Mucorales. Iowa: Univ. Iowa Press, 1969. 561 p. — Olive L. S. The Mucetozoans. New York: Academic Press, 1975. 293 p. — Olive L. S., Stoianovitch C. A minute new *Echinostelium* with protostelid affinities. — Mycologia, 1971, v. 63, p. 1051—1062. — Whitney K. D., Kel-